

YANGI KONSTITUTSIYA – YANGI HAYOTGA QADAM

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Milliy g'oya,

Ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

3-kurs 301-guruh talabasi

Saidova Mumtozbeqim O'ktamjon qizi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining o'zgartirilish sabablari, uning qabul qilinish jarayoni va yangi dunyoga qay tarzda kirib borish kerakligi haqida so'z yuritimiz. Maqsadimiz esa Yangi Konstitutsiya orqali kutilayotgan nurli kelajakka dadil qadam tashlashni ta'minlash va zamonaviy dunyoda hech kimdan kam bo'lmagan holda yashash. Buning uchun nimalar qilinyotgani, asosiysi esa biz nimalar qilishimiz kerakligini o'rganamiz.

KIRISH

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston shiori ostida amalga oshirilayotgan ko'plab harakatlar davlatimiz rivojini ta'minlamoqda. Aynan shu ishlar ichidagi eng muhim , salmoqlisi bu albatta Yangi Konstitutsiyamizning qabul qilinishi bo'ldi. Zamon rivojlanib bormoqda. Axborot vositalari orqali insonlar ongi takomillashib, huquqiy madaniyat va savodxonlik ortmoqda. Bu esa amaldagi qonunlarning ham o'zgarish vaqti kelayotganini ko'rsatib qo'ydi. O'zgarishlarni yurtimizdagi oliy yuridik kuchga ega bo'lgan va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadigan bosh qomusimizdan boshlash maqsadga muvofiq bo'lganini alohida ta'kidlash lozim. 2022-yil 20-may oyida bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi va Senati qo'shma majlisida Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish masalasi ko'rib chiqildi va komissiya tashkil etildi. Yangi Konstitutsiyaning har bir bosqichidan aholi habardor bo'lib turishi, qonunlar o'zgartirilishida o'z fikr va mulohazalarini bildirish imkoniyatlari

yaratilganligi har bir fuqaroni siyosiy jarayonlarga e'tibor qaratishini ta'minladi. Bir yil davomida olib borilgan ishlar natijasida Konstitutsiyaning hajmi va qamrovi kengaydi. Endilikda mamlakatimiz hayotining har bir sohasi, yo'nalishi va faoliyatiga bevosita aloqador normalar yaratilgani, xilma-xil tarmoqlar qamrab olingani quvonarli hol. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nega aynan hozir? Nima sababdan qonunlarni xalq yaratsin tamoyili ostida? Nima zaruriyat bor ediki Konstitutsiyamizning 65% ga o'zgartirish kiritildi? Nimalar qilindi va yana nimalar qilinishi kutilmoqda? Yigirma birinchi asr insonlari ijtimoiylashuvi, fikrlash darajasi, zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishi bilan ajralib turadi. Prezidentimiz "Uchinchi Renessansning poydevori yaratilayotgan davrda yashamoqdamiz" deb bejiz ta'kidlamadilar. Renessansni biz hammamiz birgalikda yaratamiz. Avvalgi konstitutsiyamizda mavjud bo'lgan moddalar qisqa va umumiy keltirilgan. Ko'plab sohalar haqida fikr yuritilmagan edi. O'tkan asr so'ngida yaratilgan konstitutsiyamizga shu kungacha 15dan ziyod o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsada hozirgi zamonaviy davrga kelib uni tubdan islox qilishga qo'l urildi. Tubdan deyishimizga asosiy sabab muqaddimaning ham o'zgarganligidir. Asosiy tamoyillar o'zgartirilmadi, ammo yetarlicha to'ldirildi. Qo'shimchalar kiritilishi bilan asl mohiyat to'laligicha ochib berildi. Muqaddima so'ngidagi jumlar ham uning ahamiyatini oshirdi. Avvalgi konstitutsiyamiz so'ngida "o'zining muxtor vakillari siymosida O'zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi" deya bitilgan edi. Hozirgi amaldagi Konstitutsiyamiz muqaddimasi esa "Biz, O'zbekistonning yagona xalqi ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz" so'zlari bilan bitilgan. Shu jihatdan ham hozirgi qomusimizni xalqimiz yaratdi deb hech ikkilanishlarsiz aytolamiz. Yangi Konstitutsiyamiz boblari 26 tadan 27taga ko'paydi. Yangi kiritilgan bob "Advokatura" hisoblanadi. Moddalar soni 128tadan 155taga ko'paytirildi, normalar esa 275tadan 434taga oshdi. Bularning barchasi endilikda jamiyat hayotining har sohasi Konstitutsiya normalari bilan qamrab olinganini anglatadi.

Moddalar sharhiga o'tar ekanmiz so'zni 1-moddadan boshlaymiz. Kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar yordamida 1-modda normalari to'liq ifoda etilmoqda. Mamlakatimizning qanday davlat ekanligi ochiq ko'rsatib berildi. Biz suveren, demokratik, ijtimoiy, huquqiy, dunyoviy davlatmiz. Shu kungacha aynan ushbu masalalar yuzasidan kelib chiqqan baxslar, ziddiyatli holatlar barham topdi. Biz taraqqiyotimiz yo'lidagi davlatimiz harakatini qat'iyan belgilab qo'ydik. Bu modda o'zgarishlarini, ayniqsa moddaning 2-qismi qayta ko'rib chiqilishi mumkin emasligi esa alohida norma sifatida Konstitutsiyamizning 154-moddasida belgilab qo'yildi. 4-bobga kiritilgan qo'shimchalar ham hozirda dolzarb ahamiyat kasb etishi barchamizga ma'lum. Dunyoning geosiyosiy manzarasi murakkablashib borayotgan vaqtda biz barcha davlatlar bilan teng, to'g'ridan – to'g'ri ochiq siyosatni amalga oshiramiz deb aytish va buni oliy yuridik qonunimiz bilan belgilab qo'yish ham jasorat aslida. O'z yo'limizga sodiqligimizni, bu taraqqiyot yo'nalishida hech narsaga og'ishmay harakat qilishimizni butun dunyoga isbotlab kelmoqdamiz. Bunda Prezidentimizning xizmatlari katta. Ular yuritayotgan siyosiyatning odilligi, shaffofligi va keng qamrovliligi natijasida bugun O'zbekiston jahon hamjamiyatida mustahkam o'rniga ega bo'lib bormoqda.

Butun jahonda 10-dekabr "Xalqaro inson huquqlari kuni" sifatida tan olingan. Inson- oliy qadriyatdir. Uning erkinligi, huquqlari kafolati barcha davlatlarda alohida ahamiyatga egadir. Bizning yangi Konstitutsiyamizda ham fuqarolarning huquqlari, erkinliklari birinchi o'ringa qo'yilgan. So'zimiz isbotini esa 2- bo'lim "Inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari"ning 7-8-9-10- boblarida ham ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda shaxsiy huquqlarimiz ko'payganligini ta'kidlab o'tamiz. Ancha yillardan beri muhokama qilinadigan, normativ hujjatlarda keltirilgan, endi esa Konstitutsiyamizga kiritilgan O'lim jazosining taqiqlangani haqidagi norma ham inson- oliy qadriyat tamoyili nechog'lik e'tiborga olinganini ko'rsatib beradi. Yoki 27-moddaga kiritilgan "Miranda huquqi". Dunyo davlatlarining huquqiy

faoliyatlarida asosiy o'rinni egallagan ushbu norma ham davlatimiz bosh qomusida belgilab qo'yildi. Tarixdan ma'lumki turli jinoyatlarni, narkotik moddalar savdosini faoliyatining asosi qilib olgan, talonchilik bilan muntazam shug'ullanib kelgan kolumbiyalik jinoyatchi Pablo Eskobarni qo'lga olishayotganda unga huquqlari va qo'lga olinish sabablari tushuntirilmagan. Eskobarning advokati sudda unga qarshi barcha dalillar isbotlangan holatida ham aynan "Miranda huquqi" buzilganligini sabab qilib keltirgan holda sud zalidan Eskobarni ozod qilinishiga erishadi. Mashxur jinoyatchi aybdorligi aniq bo'lgan holatda jarima bilan qutulgan. Bu esa har qanday holatda ham inson va uning huquqlari qonun bilan muhofaza qilinishini anglatadi. Qonun jinoyatchini ham, jabrlanuvchini ham insoniy huquqlarini hurmat qilinishini ta'minlaydi. Bizning yurtimizda ham bu normalar mavjud edi. Endi uning huquqiy asosini Konstitutsiyadan topishingiz mumkin. Bundan tashqari "Aybsizlik prezumtsiyasi"ning huquqiy kengayganligini eslab o'tishimiz lozim. Sukut saqlash huquqi, o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berish majburiy emasligi kabi normalar shaxs qadr-qimmatini oshiradi. Boshqa tarafdin ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar o'ziga nisbatan insoniy munosabatda bo'lishni talab qilishlari, ularning shani hurmat qilinishi ham yurtimizda har bir faoliyat inson qadri uchun ekanligining dalili bo'la oladi. Ajratib ko'rsatishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat borki, u ham bo'lsa 28-moddaning ohirgi bandi. Har doim muhokamalarga sabab bo'lib keladigan masalaning qonuniy jihatlama yechimi taqdim etilgani va bu yechim normativ hujjatlarning asosini tashkil etuvchi qonunda ekanligi darhaqiqat barchaga manzur bo'ldi. Sezganingizdek gap "Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lishi mumkin emas" degan norma haqida ketyapti. Bu masala yuzasidan paydo bo'lgan kelishmovchiliklar barham topdi. Kundan kunga dolzarb deb hisoblangan muammolar bartaraf etilyapti. Shu o'rinda fuqarolar huquqlarining himoyalanganlik darajasini, aholiga hizmat ko'rsatish yaxshilanayotganini "inson va davlat organlarining o'zaro

munosabatlarida yuzaga keladigan barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi” deb belgilangan 20-moddaning so’ngi bandida ham ko’rishimiz mumkin. 10-bobga nazar tashlaydigan bo’lsak bobning nomi ham Konstitutsiya qamrovi kengayganini yaqqol namoyon etib turibdi. Endilikda faqat iqtisodiy, ijtimoiy huquqlar emas, balki madaniy va ekologik huquqlarimiz ham ushbu bobdan o’rin oldi. Ekologik vaziyatning keskinlashuvini inobatga olgan holda Orol muammosi alohida eslab o’tildi. Umumiy qilib aytganda huquqlarimiz , majburiyatlarimiz , erkinliklarimiz kafolatlanganligiga amin bo’ldik. Vaholanki, taraqqiyot qomusi bo’lgan Konstitutsiyamiz faqatgina bular bilan cheklanib qolmagan. Iqtisodiy yoki ijtimoiy sohalar yoritilgani ham muhim aslida. Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyati erkinligini ta’minlash, mulkchilik shakllarini himoya qilish va hususiy mulkka keng imkoniyatlar berilishi zamon talablariga mos davlat siyosatining asosini tashkil qiladi. Aynan tadbirkorlar faoliyatiga qaratilgan e’tibor, soha qamrovini kengaytirish, ularga berilayotgan imkoniyatlar jadal iqtisodiyotni rivojlantirish uchun xizmat qilmoqda. 67-moddaning shu masalalarga qaratilgani uchun ham yangi Konstitutsiyamizni keng qamrovli va cheksiz imkoniyatlar beruvchi deb ayta olamiz. Oila qadr-qimmatini yuksaltirilganligi, an’analarimizga hurmat va bolalar huquqlari ham davlat muhofazasida ekanligi ayni muddao. Hozirgi kunda yoshlarimiz ongida milliy g’oyaga sadoqat, vatanparvarlik, yurtga muhabbat tuyg’ularini kamol toptirish, ularni har tomonlama qo’llab-quvvatlash, rivojlanishlari uchun sharoit yaratishni davlat o’z zimmasiga olmoqda. Islohotlar davri kirib keldi. Iqtisodiy jarayonlar o’sishi uchun moliya va bank tizimlarini qo’llab quvvatlash kuchaymoqda. Ayniqsa, mahalliy davlat organlari vakolatlarining kengayganligi byurokratizm va korrupsiyaning oldini olish uchun xizmat qilmoqda. Shu o’rinda huquq sohasidagi o’zgarishlar haqida ham fikr yuritsak. So’zimiz boshida Konstitutsiyamizga kiritilgan yangi bob haqida fikr bildirgandik. “Advokatura” haqida oldin ham normalar bo’lgan. Oldingi qonunchilikning 22-bobi “Sud tizimi” ning 116-moddasi Advokatlar faoliyati haqida edi. Hozirda ushbu soha vakillarining huquqiy

maqomi mustahkamlab qo'yildi. "Advokatura" bobi 2ta moddadan tashkil topgan. Unda advokatlarning mustaqilligi, erkin faoliyat yuritishi qonuniy jihatdan ta'minlangan. Bizning huquqlarimiz, erkinliklarimiz ortib borgan sari majburiyatlarimiz ham paydo bo'ladi. Ba'zan ularni unutib qo'yamiz. Bu esa davlatda huquqiy madaniyat bilan bo'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Bizning asosiy vazifamiz qonunlarni hurmat qilish, o'z huquqlarimizdan foydalanayotganda o'zgalarning huquqlariga zarar yetkazmaslikdan iborat.

Xulosa qilish joizki, bugun zamonaviy dunyoga qadam qo'yar ekanmiz oldimizda qilinadigan ishlar juda ko'p. Bu ishlarda bizga asqotadigan va hozirgi zamon talablariga mos, insonlarni har tomonlama muhofazasiga olish imkoniyatiga ega bo'lgan huquqiy asosning yaratilgani bu eng katta va muhim qadam bo'ldi. Yangi Konstitutsiyamiz 1-maydan kuchga kirishi munosabati bilan yangi qonun bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. So'zimiz isboti sifatida esa 2023-yil 8-may sanasida qabul qilingan PF-67 sonli "Yangi tahrirdagi Konstitutsiyani amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar" to'g'risidagi qonunni keltirib o'tamiz. Mazkur qonunda yangi Konstitutsiyamizning normalari, unga kiritilgan asosiy o'zgartirishlar va qo'shimchalar, bu bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar ko'rsatilgan. Dasturda amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha masalar va ushbu masalalar yuklatilgan davlat organlari batafsil aytib o'tilgan. Fuqarolarimizdan chiqqan qonunlarga e'tiborli bo'lishni, atrofimizdagi siyosiy jarayonlarga befarq bo'lmaslikni so'rab qolamiz. Zero, huquqiy davlatda barcha qonun inson va uning manfaati uchun xizmat qiladi. Demokratik jamiyatdan fuqarolik jamiyatiga o'tar ekanmiz bizga ilmli, salohiyatli, keng dunyoqarashga ega, asosiysi siyosiy bilimlari mustahkam yoshlar kerak. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishni avvalo o'zimizdan boshlashimiz zarur. Bu borada olib borilayotgan ishlarga o'z hissamizni qo'shib, yangi qonunni o'rganishimiz va atrofimizdagilar o'rganishi uchun xizmat qilishimiz oldimizga qo'yilgan asosiy maqsadimiz bo'lmog'i darkor. Bizdan talab qilinadigani o'qish, o'rganish va o'rgatishdir.

Yoshlarimizdan bu jarayonlarda faol bo'lishni, yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z sohalarining yetuk mutahasislari bo'lishlarini so'rab qolamiz. Unutmaylikki kelajak aynan bizning qo'limizda. Uchinchi Renessans egalari bizmiz. Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov “Yoshlar – kelajak poydevoridir. Zero, qaysiki poydevor mustahkam bo'lsa, u doim yuksaklikka intiladi” deb ta'kidlaganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. “Yangi tahrirdagi Konstitutsiyani amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar” to'g'risidagi qonun. PF-67 son.08.05.2003
3. O.T. Husanov – Konstitutsiyaviy huquq darslik. Toshkent 2017 yil